

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FOYDALANILADIGAN INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI ROLI

Kakisheva Gulnur Annadurdiyevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Turkiy tillar fakulteti Turkman tili va
adabiyoti yo'nalishi 3-D guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478876>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tishning avzalliklari, ahamiyati ilmiy tadqiq etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalandi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, metod, boshlang'ich ta'lim, axborot, pedagogika, yangilik, didaktika, texnologiya, konsepsiya, ta'lim tizimi.

“Innovatsiya” so'zi ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, uning tarjimasini “yangilanish”, “o'zgartirish”, “yangilik kiritish” degan ma'noni bildiradi. Innovatsiya tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, amaliyot va nazariyaning muhim qismi. Pedagogik yangilik esa pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariy va amaliy jihatini boyitish va uni rivojlantirish vositasidir. Bundan anglashiniladiki, innovatsion jarayon yangilikning kiritilishi va shart- sharoitlari, tizimni yangi ko'rsatgichlarga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlovchi o'zgarishdir. Demak innovatsiya innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amaliyotga kiritish jarayonidir. O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonini sifatli va samarali tashkil etishdan iborat. Bu faoliyat shaxsan o'qituvchini o'zigagina ta'alluqli bo'lib qolmay, bir qator shaxs, guruh, omma, institutsion mashtabda ham bo'lishi mumkin.

XXI asr didaktikada, shu jumladan o'qitish metodikasida chuqur islohotlar davrini boshlab berdi. Umumiy o'rta ta'limning maqsadlari zamon talablari asosida o'zgardi. Undan kelib chiqqan holda yangi ta'lim konsepsiyalari, o'quv rejalari, ta'lim standartlari ishlab chiqildi. Respublikaning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-ma'naviy hayotida ro'y borayotgan o'zgarishlar, fan, texnika, texnologiya yutuqlari ta'lim mazmunida o'z ifodasini topishi lozim. Shuningdek o'quv-biluv jarayoni to'la ma'noda o'quvchi shaxsiga yo'naltirilishiga imkon boradigan ta'lim mazmunining yangi modellarini taklif etish va mazkur modellarning o'quv dasturlari, darsliklar hamda o'quv qo'llanmalarida aks etishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga o'shiriladi. O'qitish jarayoni hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga o'ladi. O'qituvchining faoliyatini o'quv materilani bayon qilish, o'quvchilarning fantastik bo'lgan qiziqishini o'rtirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchiga chinakgam ehtiros bo'ladi.

O'qitish - qo'yilgan maqsadga erishishga yo'naltirilgan pedagog bilan o'quvchilarning tartiblangan o'zaro harakatidir. O'rgatish-o'qitish maqsadni amalga oshirish bo'yicha pedagogning tartiblangan faoliyatini aks ettirsa, o'rganish anglash, mashq qilish va egallangan tajribalar jarayoni bo'lib, avval egallanganlarni o'rganadi.

Boshlang'ich ta'lim, ta'lim tizimimizda asosiy va muhim davr hisoblanadi. Chunki ushbu davrda o'quvchilar eng sodda va muhim bilimlarni o'zlashtiradilar. O'quvchilarning eng zarur bilimlarini o'zlashtirishi boshlang'ich ta'lim paytida amalga oshiriladi. Demak bundan ko'rinib turibdiki, ushbu jarayonga har bir pedagog o'ta mohironalik va mas'uliyat bilan yondashmog'i talab etiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinf 4 yilni o'z ichiga olgan bo'lib, ushbu 4 yil mobaynida o'quvchilar bir nechta fanlardan ko'plab yangi bilimlarga ega bo'ladilar. Yoshlarni ta'lim – tarbiya olishida kelgusida komil shaxs bo'lib yetishida barcha jamiyat a'zolarining faol ishtiroki talab etiladi. Ta'lim jarayonini muvofiqlashtirish, tizimga yangi islohotlarni olib kirish, o'qitish shaklini yengillashtirishga va o'quvchilarni sifatli bilim olishiga sabab bo'ladi. Jamiyatni yuksalishida, eng birinchi navbatda ta'lim tizimiga yangiliklar kiritish natijasida erishish mumkin. Chunki ta'lim sohasi rivojlangan jamiyatda barcha sohalar va yo'nalishlarni yuksalish darajasi oshib boradi. Ta'lim sohasi taraqqiy etsa, yoshlarning bilim saviyasi va ma'naviy yetuklik darajasi yuqorilaydi. Sifatli ta'lim vatan taraqqiyotining muhim omilidir. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev o'z nutqlarining birida ta'lim –tarbiya haqida quyidagi jumalarni keltiradilar. “Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni -bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi”. Darhaqiqat, vatanimiz taraqqiy etishi, bilimli va zukko yoshlarning zimmasidadir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakam ehtiros bo'ladi. Boshlang'ich sinf ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darslarda faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Innovatsion texnologiyalar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmazlik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi.

Bugungi kunda ta'limda “Aqliy hujum”, “Fikrlar hujumi”, “Tarmoqlar” metodi, “Sinkveyn”, “BBB”, “Beshinchisi ortiqcha”, “6x6x6”, “Bahs-munozara”, “Venn diagrammasi”, “Rolli o'yin”, “FSMU”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Yumaloqlangan qor”, “Zigzag”. “Oxirgi so'zni men aytay” kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy

fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

“Venn diagrammasi” Ushbu texnologiya ona tili, o'qish darslarida o'tilayotgan mavzu haqida o'z fikriga ega bo'lish, matn bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlash, so'zlab berish, fikrini erkin holda bayon etish, hamda dars mobaynida o'quvchisi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

“Sinkveyn” texnologiyasi Axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g'oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so'zlar vositasida bayon qilish imkoniyati borasidagi muhim malakadir. Bu boy tushunchalar zahirasi asosidagi o'ylangan refleksiyaning talab qiladi. Sinkveyn bu she'r bo'lib, u biror voqea munosabati bilan yoziladigan yoki refleksiya qilinadigan qisqa ifodalarda axborot va materiallarning sintezlanishini talab etadi. Sinkveyn so'zi fransuzcha so'z bo'lib, besh degan tarjimani beradi. Demak, sinkveyn besh qatordan iborat she'rdir. Sinkveynni yozib chiqish qoidasi quyidagicha:

1. Birinchi qatorda bir so'z bilan mavzu yoziladi (odatda ot turkumiga oid so'z bilan).
2. Ikkinchi qatorda mavzu ikki so'z bilan tavsif qilinadi (sifat turkumiga oid ikki so'z bilan).
3. Uchinchi qatorda ushbu mavzu bo'yicha xatti-harakatlar uch so'z bilan tavsif etiladi.
4. To'rtinchi qatorda temaga aloqadorlikni ko'rsatuvchi 4 so'zdan iborat gap (ibora) yoziladi.
5. Beshinchi qator mavzu mohiyatini takrorlovchi bir so'zdan iborat sinonimdir.

Innovatsionlik pedagogik jarayonni ifodalab, nafaqat uning didaktik qurilmasiga, balki o'qituvchining ijtimoiy mohiyatli natijalari va ruhiy qiyofasiga ham taalluqlidir. Innovatsionlik ochiqlikni, boshqalar fikrining tan olinishini bildiradi. O'qituvchining innovatsion faoliyati turli xildagi qarashlarning to'qnashuvi va o'zaro boyitilishi dinamikasida amalga oshirishini ko'zda tutadi.

Demak, o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi. Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta'lim taraqqiyoti sharoitida o'qituvchi innovatsiya faoliyatiga bo'lgan zaruriyat quyidagilar bilan o'lchanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta'lim tizimi, metodologiya va o'quv jarayoni texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o'qituvchining innovatsiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va foydalanishdan iborat boladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanib, o'tilgan darsda o'quvchilar o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'ladilar, o'z g'alar fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Bo'shlangich sinflarda innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tishning avzalligi shundaki, endigina maktabga qadam qo'ygan bo'lalarda ta'lim olishga qiziqish uyog'otishda hamda ta'lim jarayonida yo'sh o'quvchilarni zeriktirmasdan, mavzuni turli oyinlar yordamida noodatiy tashkil qilish ta'lim berishning sifatini ancha yaxshilaydi. O'quvchilarning yo'sh toifalarni hisobga o'lgan holda, o'tilayotgan dars va mavzuga mos keladigan innovatsion

texnologiyalarni tog'ri tanlab, undan samarali foydalanish pedagogning mahoratiga bog'liqdir. Bu esa, darsning samaradorligini oshirib, talim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A. va boshqalar. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" 2008 y.
2. Azizxodjayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" O'quv qo'llanma Toshkent, 2006 y.
3. Tojiyev M. va b. "Pedagogik texnologiya" Zamonaviy ilmiy – nazariy asosi. Toshkent. 2008 y.
4. Kamoldinov M., Vaxobjonov B. "Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari" Toshkent. 2010 y.
5. R.A. Mavlonova, N .H .Rahmonqulova. "Umumiy pedagogika" Toshkent 2018 y.